

УДК 616.61 – 008.64:616.631.14

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617642>

ПЕРІОД ВТОРИННОЇ ОЛІГУРІЇ В ПЕРЕБІГУ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Гоженко А.І., Федорук О.С.

ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (м. Одеса), ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (м. Чернівці)

ПЕРИОД ВТОРИЧНОЙ ОЛИГУРИИ В ТЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Гоженко А.И., Федорук А.С.

ДП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» МОЗ Украины (г. Одесса), ВГУУ «Буковинский государственный медицинский университет» МОЗ Украины (г. Черновцы)

THE PERIOD OF SECONDARY OLIGURIA IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE RENAL FAILURE

Gozhenko A.I., Fedoruk O.S.

State Enterprise “Transport Medicine” of the Ministry of Health of Ukraine (Odessa), Bukovinian State Medical University, (Chernivtsi, Ukraine)

Summary/Резюме

The of 398 patients with acute renal failure (ARF) divided into 20 groups according to the nosological principal was performed. The period of secondary oliguria was found in the development of ARF. It was noticed in different groups among 23-29% patients characterized by absolute mortality. The secondary oliguria develops as a consequence of the injured renal tissue in the period of oliguria accompanied by worsening of the general state of patient due to the development of poly-organic failure, increase of concentration of creatinin in the blood plasma and of proteinuria on the background of sharp reduction of diuresis and urine specific gravity after the period of poliuria

Key words: *acute renal failure, secondary oliguria, pathogenesis, diagnosis.*

Проаналізовано 398 хворих з гострою нирковою недостатністю (ГНН), що розділені на 20 груп за нозологічним принципом. Виявлено період вторинної олігурії (ВО) у перебігу ГНН, який спостерігався в різних групах у 23-29% хворих і характеризувався абсолютною летальністю. ВО розвивається внаслідок прогресуючого пошкодження ниркової паренхіми в періоді поліурії, супроводжується погіршенням загального стану хворих, розвитком поліорганної недостатності, збільшенням концентрації креатиніну в плазмі крові та протеїнурії на фоні різкого зменшення діурезу та щільності сечі після періоду поліурії.

Ключові слова: *гостра ниркова недостатність, вторинна олігурія, патогенез, діагностика.*

Проанализировано 398 больных с острой почечной недостаточностью (ОПН), разделенных на 20 групп по нозологическому принципу. Выявлено период вторичной олигурии (ВО) в течении ОПН, который наблюдался в разных группах у 23-29% больных и характеризовался абсолютной летальностью. ВО развивается вследствие прогрессирующего повреждения почечной паренхимы в периоде полиурии, сопровождается ухудшением общего состояния больных, развитием полиорганной недостаточности, увеличением концентрации креатинина в плазме крови и протеинурии на фоне резкого уменьшения диуреза и удельного веса мочи после периода полиурии.

Ключевые слова: острая почечная недостаточность, вторичная олигурия, патогенез, диагностика.

Вступ

В перебігу гострої ниркової недостатності (ГНН) традиційно виділяють 4 періоди: початковий, олігоануричний, поліуричний та одужання [1-5]. Період поліурії супроводжується прогресивним покращанням стану хворих і закономірно в багатьох випадках рахується стадією переходу до одужання [1-4, 6]. Однак при несприятливих умовах (продовження патологічного процесу, що викликав ГНН, значні розлади водно-електролітного балансу та кислотно-лужної рівноваги при поліурії, приєднання супутньої патології) період поліурії закінчується переходом до повторної олигурії, яку ми назвали періодом вторинної олигурії [2, 7].

Мета дослідження: Клініко-лабораторний аналіз хворих з ГНН для виявлення особливостей її періодизації та клінічного перебігу.

Матеріал і методи

Проведено ретроспективний аналіз 398 випадків ГНН різної етіології, що розділені за нозологічним принципом на 20 груп. Вивчали динаміку загальноклінічних показників - артеріального тиску, частоти пульсу, температури тіла, добового діурезу; біохімічних показників плазми крові: концентрації сечовини, креатиніну, білірубіну, цукру, загального білку; концентрації натрію, калію, кальцію та хлору плазми крові; протромбінового індексу, часу рекальцифі-

кації, толерантності плазми до гепарину, фібриногену А, гематокриту та показників загального аналізу сечі (щільності сечі, концентрації білку та цукру в сечі, кількості лейкоцитів, еритроцитів). Всі параметри обраховані за методом Фішера-Стьюдента.

Обговорення результатів дослідження

Періодизацію ГНН встановлювали в залежності від змін діурезу, виділяючи початковий період, олигурію, анурію і поліурію. Однак при аналізі змін діурезу і показників концентрації креатиніну в плазмі крові при ГНН внаслідок більшості проаналізованих захворювань (у нашому аналізі при 17 нозологіях), після чи поліурії, рідше, після анурії ми спостерігали в хворих розвиток другого періоду олигурії, що характеризувався типовим діурезом (до 500 мл на добу), подальшим збільшенням концентрації креатиніну в плазмі крові, зростанням ступеня інтоксикації й абсолютною летальністю (табл. 1). Цей період одержав назву вторинної олигурії (ВО) [2, 7].

Серед усіх хворих початковий період зафіксований у перебігу ГНН у 338 хворих, олигурія - у 272, анурія - у 134, поліурія - у 192. Вторинна олигурія спостерігалася лише в 107 хворих (у всіх хворих ГНН закінчилась летальністю). Характерним було те, що в жодного хворого з одужавших не спостерігався період вторинної олигурії.

Встановлено, що тривалість ВО складала від 1 до 4 доби. Найбільш короткий цей період був при ГН унаслідок захворювань легень, постгеморрагического шоку і найбільш тривалим - при сечокам'яній хворобі та гострих нефритах. Найбільше часто ВО спостерігали при перитоніті, пієлонефриті, сечокам'яній хворобі, при ГН унаслідок шоків, при лептоспірозі [7].

В усіх випадках розвиток ВО супроводжувався виникненням поліорганної недостатності. Найбільше часто спостерігалися сполучення ГН із серцево-судинною, легеневою і печінковою недостатністю.

Період вторинної олігурії розвивався частіше у випадках ГН ренально-го типу, особливо з розвитком гострого

канальцевого некрозу (при гнійно-запальних захворюваннях, пієлонефриті, сечокам'яній хворобі, перитоніті, лептоспірозі та інших).

Встановлено, що ВО не розвивалась у випадках преренальної ГН, яка, за нашими дослідженнями, супроводжувалась мінімальними змінами ниркової паренхіми. Не зафіксовано жодного випадку ВО при ГН постренальної етіології (за виключенням численних випадків при сечокам'яній хворобі), при ГН внаслідок ішемічного інсульту та раку органів шлунково-кишкового тракту.

Аналіз клінічних та лабораторних показників дав змогу виділити критерії розвитку періоду ВО: раптове погіршення стану хворих, розвиток артеріальної гіпертензії, різке зменшення діурезу до

рівня олігурії, зниження швидкості клубочкової фільтрації та інтенсивності канальцевої реабсорбції, зростання рівня ретенційної азотемії та протеїнурії (табл. 1).

На підставі проведеного аналізу ми можемо стверджувати, що ВО є одним з періодів ГН і може розвиватися після поліурії чи анурії. Частота виникнення ВО була приблизно однаковою у вивчених нами групах хворих і мало залежала від нозології. Встановлено, що ВО не розвивається у випадках преренальної ГН, що за даними літератури і наших досліджень супроводжується мінімальними ускладненнями нирко-

Таблиця 1

Порівняльна характеристика тривалості вторинної олігурії і змін деяких показників функціонального стану нирок у періоді вторинної олігурії ГН різної етіології ($\bar{x} \pm S_x$)

Групи хворих за нозологією	Тривалість періоду, доби	Концентрація креатиніну в плазмі, мкмоль/л	Щільність сечі, од.	Концентрація білка в сечі, г/л
Контроль, n = 35		70,39 ± 5,48	1019,03 ± 0,67	0,01 ± 0,002
Лептоспіроз, n = 8	2,09 ± 0,25	766,20 ± 59,35 p < 0,001	1007,25 ± 0,95 p < 0,001	1,73 ± 0,51 p < 0,01
Сечокам'яна хвороба, n = 11	4,71 ± 1,13	510,20 ± 107,57 p < 0,001	1009,67 ± 4,32 p < 0,05	1,79 ± 0,55 p < 0,01
Панкреатит, n = 8	3,22 ± 0,85	514,67 ± 93,68 p < 0,001	1009,00 ± 0,82 p < 0,001	0,25 ± 0,15
Гострі нефрити, n = 7	3,53 ± 0,57	789,21 ± 138,09 p < 0,001	1008,57 ± 1,86 p < 0,001	1,21 ± 0,34 p < 0,01
Гострий пієлонефрит, n = 9	3,13 ± 0,58	764,76 ± 92,20 p < 0,001	1011,0 ± 1,13 p < 0,001	2,29 ± 0,53 p < 0,001
Системні захворювання, n = 8	1,60 ± 0,24	322,0 ± 62,08 p < 0,001	1007,00 ± 2,11 p < 0,001	1,54 ± 0,47 p < 0,01
Цукровий діабет, n = 7	2,25 ± 0,25	453,52 ± 84,77 p < 0,001	1010,70 ± 0,85 p < 0,001	0,29 ± 0,05 p < 0,001
Гострі отруєння, n = 5	1,75 ± 0,75	639,50 ± 122,36 p < 0,001	1007,30 ± 1,25 p < 0,001	0,05 ± 0,01 p < 0,001
Постгеморагічний шок, n = 6	1,25 ± 0,16	580,63 ± 82,08 p < 0,001	1012,33 ± 2,40 p < 0,05	0,85 ± 0,20 p < 0,001
Гнійні захворювання, n = 7	1,67 ± 0,33	336,20 ± 42,30 p < 0,001	1007,00 ± 2,48 p < 0,001	0,64 ± 0,13 p < 0,001
Перитоніт, n = 8	1,31 ± 0,21	504,11 ± 46,13 p < 0,001	1007,00 ± 2,71 p < 0,01	0,38 ± 0,08 p < 0,01
Рак ШКТ з перитонітом, n = 6	1,33 ± 0,21	377,67 ± 37,31 p < 0,001	1010,00 ± 1,08 p < 0,001	0,28 ± 0,03 p < 0,001
Цироз печінки, n = 6	1,40 ± 0,40	398,16 ± 24,20 p < 0,001	1007,00 ± 0,95 p < 0,001	0,35 ± 0,12 p < 0,05
Шоки різної етіології, n = 7	2,50 ± 0,71	773,01 ± 108,37 p < 0,001	1008,40 ± 0,81 p < 0,001	0,36 ± 0,11 p < 0,05
Захворювання серця, n = 9	1,60 ± 0,40	329,10 ± 31,08 p < 0,001	1007,70 ± 3,64 p < 0,01	0,99 ± 0,11 p < 0,001
Захворювання головного мозку, n = 8	1,33 ± 0,33	326,00 ± 83,51 p < 0,001	1010,00 ± 0,58 p < 0,001	0,34 ± 0,11 p < 0,01
Захворювання легень, n = 6	0,90 ± 0,10	597,90 ± 109,20 p < 0,001	1007,40 ± 1,50 p < 0,001	0,58 ± 0,12 p < 0,001

Примітка: p — ступінь вірогідності різниць показників у порівнянні з контролем; 2. n — число спостережень.

вої паренхіми [9, 10, 11]. В той же час, розвиток ВО в групах хворих із шоками різної етіології можна пояснити прогресуванням ГНН унаслідок приєднання ренального компоненту, тому що ниркова недостатність наростала і після ліквідації явищ шоку [8]. Таким чином, в основі виникнення ВО лежить прогресуюче ушкодження паренхіми нирок у періоді поліурії та анурії.

Рівень діурезу багато в чому залежить від артеріального тиску. Проаналізувавши його динаміку в періоді вторинної олігурії ми можемо зробити висновок про те, що розвиток олігурії не зв'язаний з порушеннями фільтраційного тиску в ниркових клубочках, тому що рівень систолічного артеріального тиску у всіх групах (за винятком групи хворих з ГНН унаслідок захворювань головного мозку) не знижувався до рівня здатного впливати на швидкість клубочкової фільтрації.

Проведений кореляційний аналіз дає можливість стверджувати, що існує пряма залежність між ступенем падіння швидкості клубочкової фільтрації (про яку ми судили за рівнем креатиніну в плазмі крові) і ушкодженням ниркової паренхіми, наслідком чого є зниження концентраційної здатності нирок і наростаюча протеїнурія.

У патогенезі ВО однозначно відіграють роль порушення в системі регуляції агрегатного стану крові з розвитком гіперкоагуляції при переході від періоду поліурії до ВО. Відомо, що відновлення ниркового кровотоку в періоді поліурії при ГНН в експерименті супроводжується розвитком реперфузійного синдрому, в основі якого лежить активація перекісного окислювання ліпідів [12, 13].

На нашу думку, розвиток ВО є наслідком декількох факторів. З одного боку, ВО - це наслідок порушення водно-електролітного балансу плазми при

поліурії, особливо у випадках неадекватної замісної терапії, а з іншого боку - наслідок прогресуючого ушкодження ниркової паренхіми через розвиток реперфузійного синдрому і гіперкоагуляції з внутрішньоканальцевим уротромбозом. Не можна не враховувати при цьому те, що важливу роль грає перебіг основного захворювання і розвиток поліорганної недостатності, що спостерігалася у всіх випадках виникнення ВО при ГНН.

Висновки

1. Період поліурії, який за літературними даними вважається перехідним періодом до одужання, у 23-29% випадків має несприятливий перебіг з розвитком вторинної олігурії внаслідок прогресуючого пошкодження ниркової паренхіми.
2. Критеріями розвитку вторинної олігурії є прогресуюче зменшення діурезу, зростання гіперкреатинінемії та протеїнурії на фоні зниження концентраційної здатності нирок.
3. Розвиток вторинної олігурії є особливо прогностично несприятливим фактором та потребує включення до комплексу лікування ГНН методів позаниркового очищення крові.

Перспективним є подальше вивчення патогенезу вторинної олігурії для попередження її виникнення та розробки методів патогенетичного лікування.

Література

1. Гоженко А.И. Патофизиология почек: от эксперимента к клинике / А.И. Гоженко // Актовая речь на торжественном заседании Ученого совета Украинского НИИ медицины транспорта 16.02.2013. — Одесса, 2013. — 32 с.
2. Возіанов О.Ф., Гоженко А.І., Федорук О.С. Гостра ниркова недостатність. Монографія. - Одеса, 2004. - 488 с.
3. Brenner B.M. International handbook of renal disease / B.M. Brenner, K.K. Kurokawa // Chippenham. — 1999. — 93 p.
4. Acute kidney injury: prevention, detection and

- management. NICE guideline [NG148]. National Institute for Health and Care Excellence. - 2019. - 346 p.
- Лісовий В.М., Андон'єва Н.М., Лісова Г.В. та ін. Гостра ниркова недостатність. - Харків: ХНМУ, 2018. - 24 с.
 - Колесник М.О., Лапчинська І.І. Невідкладні стани в нефрології // Лікування та діагностика. - 2001. - №2. - С. 33-39.
 - Гоженко А.І., Федорук О.С. Клініко-лабораторні особливості ниркової недостатності при лептоспірози // Інфекційні хвороби. - 2001. - №1. - С. 9-14.
 - Гоженко А.И., Иванов Д.Д., Никитенко О.П. и др. Функциональный почечный резерв: физиология, патофизиология и диагностика. Применение в практике. - К.: Издатель Заславский А.Ю., 2019. - 146 с.
 - Rajasheka A Diseases with renal manifestations / A Rajashekar, M.A Perazella, S. Crowley // Prim. Clin. Office Pract. - 2008. - Vol. 35. - P. 297- 328.
 - Gozhenko A.I. Acute kidney damage in inflammatory processes and ways of their correction / V.M. Sirman, R.N. Boris, O.P. Nykytenko, A.I. Gozhenko // Journal of Education, Health and Sport. - 2016. - 6(1). - P. 349-368.
 - Гоженко А.І. Патогенез токсичних нефропатій / А.І. Гоженко // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2006. - № 2(4). - С. 9-15.
 - Гоженко А.И. Патогенез поліуричної стадії нефротоксичної гострої ниркової недостатності / А.И. Гоженко, Ю.Є. Роговий, О.С. Федорук, І.А. Кузьменко // Журнал Академії медичних наук України. - 2000. - Т. 6, № 4. - С. 775-782.
 - Гоженко А.И. Взаимосвязь энергетического обмена, почечных процессов и функций в норме и патологии / А.И. Гоженко, С.И. Конкин, А.С. Федорук // Украинский НИИ медицины транспорта. - Одесса, 1997. - 70 с.
 - Brenner B.M. International handbook of renal disease / B.M. Brenner, K.K. Kurokawa // Chippenham. - 1999. - 93 p.
 - Acute kidney injury: prevention, detection and management. NICE guideline [NG148]. National Institute for Health and Care Excellence. - 2019. - 346 p.
 - Lisovyi V.M., Andon'eva N.M., Lisova G.V. etc. Acute renal failure. - Kharkiv: KhNMU, 2018. - 24 p.
 - Kolesnyk M.O., Lapchynska I.I. Urgent conditions in nephrology // Treatment and diagnosis. - 2001. - #2. - P. 33-39.
 - Gozhenko A.I., Fedoruk O.S. Clinical and laboratory features of renal failure in leptospirosis // Infectious diseases. -2001. - №1. - pp. 9-14.
 - Gozhenko A.I., Ivanov D.D., Nikytenko O.P. et al. Functional renal reserve: physiology, pathophysiology and diagnostics. Application in practice. - K.: Publisher Zaslavsky AYu., 2019. - 146 p.
 - Rajasheka A Diseases with renal manifestations / A Rajashekar, M.A Perazella, S. Crowley // Prim. Clin. Office Pract. - 2008. - Vol. 35. - P. 297- 328.
 - Gozhenko A.I. Acute kidney damage in inflammatory processes and ways of their correction / V.M. Sirman, R.N. Boris, O.P. Nykytenko, A.I. Gozhenko // Journal of Education, Health and Sport. - 2016. - 6(1). - P. 349-368.
 - Gozhenko A.I. Pathogenesis of toxic nephropathies / A.I. Gozhenko // Actual problems of transport medicine. - 2006. - No. 2(4). - P. 9-15.
 - Gozhenko A.I. Pathogenesis of the polyuric stage of nephrotoxic acute renal failure / A.I. Gozhenko, Yu.E. Rogovy, O.S. Fedoruk, I.A. Kuzmenko // Journal of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. - 2000. - Vol. 6, No. 4. - P. 775-782.
 - Gozhenko A.I. Interrelationship of energy metabolism, renal processes and functions in normal and pathological conditions / A.I. Gozhenko, S.I. Konkin, A.S. Fedoruk // Ukrainian Research Institute of Medicine of Transport. - Odessa, 1997. - 70 p.
- References:**
- Gozhenko A.I. Renal pathophysiology: from experiment to clinic / A.I. Gozhenko // Actual speech at the official meeting of the Scientific Council of the Ukrainian Research Institute of Medicine of Transport 02/16/2013. - Odessa, 2013. - 32 p.
 - Vozianov O.F., Gozhenko A.I., Fedoruk O.S. Acute renal failure. Monograph. - Odesa, 2004. - 488 p.
- Вперше надійшла до редакції 25.12.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*